

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846561>
УДК 711.00

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗДАНИЯ

Е.М. Клокова,
студент-магистр,
Липецкий государственный технический университет

Аннотация: В статье обоснована актуальность рассматриваемой темы. Рассмотрены современные энергоэффективные технологии. Проведен анализ энергосберегающих технологий. Приведены варианты повышения энергоэффективности. Выявлены уникальные конструкции, кооперирующие в себе все экономически выгодные предложения.

Ключевые слова: энергоэффективное здание, энергосберегающие технологии, экономия ресурсов, экологичное здание

ENERGY-SAVING BUILDING DESIGN

E.M. Klokova,
master Student,
Lipetsk State Technical University

Annotation: The article substantiates the relevance of the topic under consideration. Modern energy efficient technologies are considered. The analysis of energy-saving technologies is carried out. Options for improving energy efficiency are given. Identified unique designs that cooperate in themselves all the economically advantageous proposals.

Keywords: energy efficient building, energy saving technologies, saving resources, environmentally friendly building

Энергосберегающий дом – это не идеализированное представление дома будущего, а сегодняшняя реальность, которая приобретает все большую популярность. Энергосберегающим, энергоэффективным, пассивным домом или экодомом сегодня называют такое жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. Достигается это путем соответствующих решений в сфере отопления, освещения, утепления и строительства [1].

- благодаря технологии SIP-панелей строение обладает высокой прочностью;
- достойный уровень термо- и шумоизоляции, а также отсутствие мостиков холода;
- сооружение не требует привычной дорогой системы отопления;
- с использованием каркасных панелей дом строится очень быстро и характеризуется длительным сроком службы;
- помещения компактны, комфортны и удобны во время их последующей эксплуатации.

В качестве альтернативы можно использовать газобетонные блоки для возведения несущих стен, утепляя конструкцию со всех сторон и получая в итоге большой «термос» [7]. Часто используется древесина как самый экологичный материал.

Рисунок 2 – Разрез энергоэффективного дома

Чтобы добиться экономии ресурсов, необходимо уделить внимание планировке и внешнему виду дома. Жилище будет максимально энергосберегающим, если учтены такие нюансы (рис. 3) [8]:

1. Правильное расположение. Дом может быть расположен в меридиональном или широтном направлении и получать разное солнечное облучение. Северный дом лучше строить меридионально, чтобы увечить приток солнечного света на 30 %. Южные дома, наоборот, лучше возводить в широтном направлении, чтобы уменьшить затраты на кондиционирование воздуха.

2. Компактность, под которой в данном случае понимают соотношение внутренней и внешней площади дома. Оно должно быть минимальным, а достигается это за счет отказа от выпирающих помещений и архитектурных украшений типа эркеров. Получается, что самый экономный дом – это параллелепипед.

3. Тепловые буферы, которые отделяют жилые помещения от контакта с окружающей средой. Гаражи, веранды, лоджии, подвалы и нежилые чердаки станут отличной преградой для проникновения в комнаты холодного воздуха извне.

Рисунок 3 – Варианты применения энергоэффективных технологий

1. Правильное естественное освещение. Благодаря несложным архитектурным приемам можно в течение 80 % всего рабочего времени освещать дом с помощью солнечных лучей. Помещения, где семья проводит больше всего времени (гостиная, столовая, детская) лучше расположить на южной стороне, для кладовой, санузлов, гаража и прочих вспомогательных

помещений достаточно рассеянного света, поэтому они могут иметь окна на северную сторону. Окна на восток в спальне утром обеспечат зарядом энергии, а вечером лучи не будут мешать отдыхать. Летом в такой спальне можно будет вообще обойтись без искусственного света. Что же касается размера окон, то ответ на вопрос зависит от приоритетов каждого: экономить на освещении или на обогреве. Отличный прием – установка солнечной трубы. Она имеет диаметр 25-35 см и полностью зеркальную внутреннюю поверхность: принимая солнечные лучи на крыше дома, она сохраняет их интенсивность на входе в комнату, где они рассеиваются через диффузор. Свет получается настолько ярким, что после установки пользователи часто тянутся к выключателю при выходе из комнаты;

2. Крыша. Многие архитекторы рекомендуют делать максимально простые крыши для энергосберегающего дома. Часто останавливаются на двухскатном варианте, причем чем более пологим он будет, тем более экономным окажется дом. На пологой крыше будет задерживаться снег, а это дополнительное утепление зимой.

Проектирование энергоэффективных зданий – это сложная комплексная работа многих специалистов, работа которых основана на принципах максимального обеспечения энергоэффективности, экологичности и экономической эффективности здания. Проектирование энергоэффективных зданий на сегодняшний день является одним из самых приоритетных в современной архитектуре.

Список литературы

[1] Кузнецова Т.В. Использование альтернативной энергии в жилищном строительстве. / Т.В. Кузнецова, М.А. Рогатовских. // Строительство и архитектура. Тенденции развития современной науки. Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. – 2018. 213-214 с.

[2] Корчагина У.И. Использование альтернативных источников энергии в России. / У.И. Корчагина, М.А. Рогатовских. // Строительство и архитектура. Тенденции развития современной науки. Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. – 2018. 227-228 с.

[3] Токонбекова К.Ч. Переход к использованию альтернативных источников энергии как основа решения глобальных экологических проблем. / К.Ч. Токонбекова, У.Д. Медетбек, Е. Зотова. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2019. № 5. 3-6 с.

[4] Куцко Я.В. Оптимизация энергоэффективных систем при создании микроклимата в помещениях. / Я.В. Куцко, Т.М. Рогатовских. // Сборник

научных трудов II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, посвященной 65-летию ЛГТУ. – 2021. 252-254 с.

[5] Буева А.Г. Современная ситуация энергопотребления и энергосбережения на основе крупного общественного здания. / А.Г. Буева, Т.М. Рогатовских. // Сборник трудов научно-практической конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета. В 2-х ч. – 2020. 64-66 с.

[6] Черешнева Е.А. Современные энергоэффективные жилые комплексы. / Е.А. Черешнева, Т.М. Рогатовских. // Сборник статей по материалам ССХV международной научно-практической конференции. – 2021. 590-595 с.

[7] Асманкина А.Н. Интеграция энергоэффективных технологий в жилищном строительстве. / А.Н. Асманкина, В.А. Ларионова, З.В. Беляева. // Российские регионы в фокусе перемен. Сборник докладов XII Международной конференции. Министерство образования и науки РФ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менеджмента. – 2018. 303-318 с.

[8] Борисов В.Ю. Энергоэффективный способ создания микроклимата в индивидуальном жилом доме с использованием теплового насоса. / В.Ю. Борисов. // Международная научно-техническая конференция молодых ученых. – 2020. 1046-1050 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kuznetsova T.V. The use of alternative energy in housing construction. / T.V. Kuznetsova, M.A. Rogatovsky. // Construction and architecture. Trends in the development of modern science. Materials of the scientific conference of students and graduate students of the Lipetsk State Technical University. – 2018. 213-214 p.

[2] Korchagina U.I. The use of alternative energy sources in Russia. / U.I. Korchagin, M.A. Rogatovsky. // Construction and architecture. Trends in the development of modern science. Materials of the scientific conference of students and graduate students of the Lipetsk State Technical University. – 2018. 227-228 p.

[3] Tokonbekova K.Ch. Transition to the use of alternative energy sources as the basis for solving global environmental problems. / K.Ch. Tokonbekova, U.D. Medetbek, E. Zotova. // Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. – 2019. No. 5. 3-6 p.

[4] Kutsko Ya.V. Optimization of energy efficient systems when creating indoor microclimate. / I'M IN. Kutsko, T.M. Rogatovsky. // Collection of scientific

papers of the II All-Russian (national) scientific-practical conference dedicated to the 65th anniversary of LSTU. – 2021. 252-254 p.

[5] Bueva A.G. The current situation of energy consumption and energy saving based on a large public building. / A.G. Buyeva, T.M. Rogatovsky. // Proceedings of the scientific-practical conference of students and postgraduates of the Lipetsk State Technical University. In 2 hours – 2020. 64-66 p.

[6] Chereshneva E.A. Modern energy efficient residential complexes. / E.A. Chereshneva, T.M. Rogatovsky. // Collection of articles based on the materials of the CCXV International Scientific and Practical Conference. – 2021. 590-595 p.

[7] Asmankina A.N. Integration of energy efficient technologies in housing construction. / A.N. Asmankina, V.A. Larionova, Z. V. Belyaeva. // Russian regions in the focus of change. Collection of reports of the XII International conference. Ministry of Education and Science of the Russian Federation; Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Higher School of Economics and Management. – 2018. 303-318 p.

[8] Borisov V.Yu. An energy-efficient way to create a microclimate in an individual residential building using a heat pump. / V.Yu. Borisov. // International Scientific and Technical Conference of Young Scientists. – 2020. 1046-1050 p.

© *Е.М. Клокова, 2021*

Поступила в редакцию 2.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Клокова Е.М. Проектирование энергосберегающего здания // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 74-80. URL: <https://ip-journal.ru/>